

Bioética global y desarrollo humano, desafíos de nuestro tiempo ·

Francisco Camacho
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
francisco.camacho@ucla.edu.ve

DOI: 10.5281/zenodo.14787809

Resumen

Nuestra relación con la naturaleza no puede ser concebida como asunto de primacía de los humanos. La biósfera está cambiando y ese cambio responde a la manera en que nuestra especie ha intervenido su ambiente. Presentamos unas reflexiones a modo de ensayo de dos temas concatenados que están en el debate de intelectuales, ambientalistas, defensores de los derechos humanos, académicos y muchas personas preocupadas por el futuro: la *Bioética Global*, (Potter) ética de nuestro tiempo, que suma a la ética tradicional y su reflexión de la interrelación entre seres humanos, la reflexión sobre la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno; y el *Desarrollo Humano*, (Sen, Max Neef y Nussbaum) un enfoque que centra su atención en las personas como fin último del desarrollo, dejando en un plano posterior los indicadores económicos. La mundialización tecnoeconómica (Morin), si bien ha traído beneficios sustanciales, conlleva la amenaza cada vez más presente del fin de las formas de vida en el planeta. Nos advertía Gabriel García Márquez hace casi tres décadas que la

* Publicado en la revista **Enlace Científico** de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Bello de Barquisimeto. Año 15, Nro. 10. 2014. Pp- 71-83 - ISSN 1690-978X

capacidad destructiva de la industria armamentista, era entonces doce veces mayor de lo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, el potencial para aniquilar vidas es ahora mucho más grande. Dos tercios de la investigación científica está dedicada a perfeccionar la técnica de matar seres humanos (Ander Egg). Los informes de los organismos supraestadales y de organizaciones dedicadas a la defensa del ambiente, disparan las alarmas ante una posible hecatombe. En este escenario, surge la necesidad apremiante de reaccionar ante la amenaza del fin de la vida, de pensar en qué podemos hacer ante este enorme reto.

Palabras clave: Bioética, desarrollo humano, deterioro ambiental, mundialización tecnoeconómica

Introducción

Sigue costando, y mucho, que el hombre aprenda que su relación con la naturaleza no puede ser concebida como asunto de primacía de los humanos. La biósfera está cambiando y ese cambio responde, y de qué forma, a la manera en que nuestra especie ha intervenido su entorno. La amenaza nuclear con visos de cataclismo pende sobre nuestras cabezas y los poderosos del mundo ponen su empeño en agudizar crisis para generar guerras y ganancias mientras sus numerosas víctimas potenciales tragan horas de angustia ante los recurrentes anuncios de intervenciones militares.

Despavoridos, leemos del maestro Ezequiel Ander Egg (2012), formador de varias generaciones de investigadores sociales, que un tercio de la actividad científica del mundo se destina a la producción de armamento, la mayoría de destrucción masiva; es decir, casi la mitad de la materia gris dedicada a la ciencia, está al servicio de la muerte. De otra parte, las noticias de tsunamis, terremotos, inundaciones y otras tragedias, copan los espacios informativos mientras grandes corporaciones intervienen selvas y mares en su afán desmedido de ganancia.

Estos aspectos y otros vinculados con la eutanasia, la eugenesia, el aborto, el derecho de los animales a no ser maltratados y asesinados para satisfacer el ego y la avaricia humana, la manipulación genética, en fin, los avances

tecnológicos que amenazan cualquier forma de vida, y las violaciones de los derechos humanos, son centro de interés de una nueva disciplina que se abre espacio en la reflexión moral: la bioética o ética para la vida.

Presentamos algunas reflexiones sobre la compatibilidad entre la bioética y el desarrollo humano, entendido éste como un enfoque de desarrollo que coloca en lugar de preponderancia el desarrollo de las personas en condiciones de libertad y a partir de los que éstas valoran como bueno para ellas. Esta perspectiva supera la definición econométrica que tradicionalmente tiene el desarrollo.

Un acercamiento a la ética

Adela Cortina (1996) nos recuerda que la ética es la reflexión sobre la moral, y que esta última es el conjunto de normas, valores y principios que rigen a los grupos humanos en determinadas sociedades. Y el filósofo Fernando Savater (2000) nos explica que la ética *no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor* (Savater, 2000: 71). Esto implica el pensar qué es lo mejor y escoger cuál conducta es la que más conviene; elegirlo es un acto de libertad, pero libertad consustanciada con la responsabilidad de lo que hacemos. Entonces, siguiendo a Sartre, estamos “condenados” a una libertad condicionada por los valores; el devenir del ser humano es axiológico y en consecuencia éste actúa por ello.

La otra discusión que relativiza el reflexionar de la ética gira en torno a la cultura, en el sentido de que, desde una perspectiva antropológica, culturalmente las sociedades difieren y esa diferencia va marcada precisamente por los valores, lo cual no implica que cada quien puede hacer lo que mejor le parezca; la moral es construida socialmente y es también un componente identitario de los grupos humanos.

Pues bien, la reflexión sobre la moral, en el plano histórico es dialéctica, todo cambia, incluso las formas de pensar, de hacer ciencia, de relacionarnos, de hacer ética. En el tiempo de los griegos antiguos, el pionero de la ética (dice la historiografía que es Sócrates el primero en darle forma a la ética, antes que los

sofistas) decía que la mayéutica, -que es como un parto en el que nace un nuevo ser-, hace que el hombre sea bueno a través de la educación. No hay hombres malos sino ignorantes, decía, quizás ingenuamente, el maestro Sócrates, de quien se ha tomado lo que en el plano educativo se conoce como el método socrático para hacer mejores personas a través del conocimiento. En la tercera generación de los filósofos griegos, Aristóteles nos recomendaba el término medio entre los excesos y el defecto, como guía de nuestro accionar, éste, por cierto, es conocido como la moralidad.

El salto cualitativo vendría en el siglo XVII con Immanuel Kant y su planteamiento de que la reflexión ética y su consecuente moral se dan no de manera heterónoma como lo plantea la moral cristiana, sino autónoma. El hombre, dice Kant, es fin en sí mismo y no medio, por lo que no debería existir ninguna forma de opresión contra él. Este postulado es uno de los hitos fundamentales de la modernidad que dio al traste con el pensamiento teocéntrico heredado de la civilización anterior.

Con el cambio de los tiempos, los valores, accionantes de la moralidad, también transmutan y si la ética tradicional trataba sobre la relación entre los seres humanos, la bioética, que es la ética de nuestro tiempo, reflexiona sobre la relación de los seres humanos entre sí, pero también sobre la relación de éstos con el ambiente, con los sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque nunca como ahora la vida ha estado más amenazada. Nunca como ahora los avances tecnológicos, si bien beneficiosos, son eficaces sistemas de control y conllevan la muerte por su cada vez más efectiva capacidad destructiva.

El término Bioética fue acuñado por el oncólogo Van Rensselear Potter en 1971 y se trata de un saber concebido como una “ética puente” entre las ciencias de la vida y las humanidades. Al poco tiempo de que Potter lanzara su propuesta otro científico, André Hellegers, de la Universidad de Georgetown, creó el Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics en Washington. A la proposición de Potter se le conoce como Bioética global, mientras que la de Hellegers es llamada bioética específica, y se le relaciona con temas propios del

ejercicio de la medicina y la salud, la relación médico-paciente-familiares de éste y sociedad (Garzón, 2003: 21-23).

Para efectos de este ensayo, nos centraremos en la Bioética Global porque reflexiona sobre aspectos como el calentamiento global, el deterioro ambiental, las guerras, los derechos humanos, los derechos de los animales, la amenaza a la supervivencia, la superpoblación, las pandemias y el acceso a las medicinas para los más vulnerables, el hambre en Haití y otros países del África y América Latina; la responsabilidad de los Estados en temas como la gratuidad de la salud y la educación; el respeto a las minorías; la posibilidad cada vez más real de clonación de seres humanos con fines de explotación comercial, comercialización de órganos y esclavitud; la explotación laboral de millones de mujeres campesinas en China para producir mercancía barata que se distribuye en buena parte del mundo; la violencia urbana; el analfabetismo; en fin, esta Bioética es la ética de la vida no solo orgánica sino moral, integral; por eso, Potter se la planteaba como un puente entre la cultura o las humanidades y la ciencia aplicada.

No es, en sentido estricto, una nueva teoría ética. El legado de Sócrates y los grandes filósofos que le siguieron, sigue vigente y, aunque parezca anticuado, le ética sigue siendo la mejor manera de garantizar el bien de la humanidad. Es, pues, y así nos lo demuestra la historia, una necesidad, un medio para el fin de un mundo más humano, más comprometido consigo mismo, muy a pesar de las guerras, los asesinatos, las traiciones y la violencia que morbosamente explotan ciertos medios de comunicación.

La bioética puede verse como un renacer de lo que planteaban sociedades ancestrales acerca del respeto a la naturaleza. En ciertos ámbitos académicos suele concebirse como una disciplina vinculada estrictamente a la relación de los médicos con sus pacientes, pero el espíritu del proyecto de Potter es más ambicioso en cuanto a su alcance. Si bien la ciencia ha permitido extender el promedio de vida humana, erradicar enfermedades, mejorar la calidad de vida, también ha traído consigo la destrucción y la muerte.

Es hora de forjar una nueva moral. Para ello, la educación es determinante, pero deben coparse también otros escenarios porque no se trata de un asunto

meramente de intelectuales o de una moda académica. La vida está amenazada seriamente. El escritor Gabriel García Márquez dijo en una célebre conferencia en 1986, en México, frente a un auditorio pleno de gente de ciencia durante la conmemoración del ataque atómico de Estados Unidos a Hiroshima, que hay más de 50 mil ojivas nucleares emplazadas. “...esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir los niños, está sentado en un barril con unas cuatro toneladas de dinamita”, advirtió entonces el “Gabo”.

El Premio Nobel colombiano dijo esto hace casi tres décadas. Detengámonos a pensar cuánto se ha incrementado el riesgo de destrucción del planeta no sólo por los avances tecnológicos sino por la soberbia manera que ha tenido el hombre de tratar a la naturaleza.

Estos y otros males, han saltado al plano de la mundialización, han dejado de ser locales o nacionales y se replican en varios lugares con sus particularidades aunque con la misma esencia. Esta mundialización -tomando el término del jesuita Yean Ivez Calvez (s.f.) para distinguirlo de globalización, que en él se entiende más como la apertura de todas las fronteras nacionales, económicas o culturales -, también tiene un cariz tecnoeconómico que nos está trayendo consecuencias desfavorables, sobre todo para los países en vías de desarrollo.

El capitalismo industrial y su adlátere, el progreso, que desde el siglo XIX monopolizan la bitácora del desarrollo, han dejado honda huella en la biósfera. Pensemos en lo que le ha costado a la humanidad la cantidad de monóxido producido por los vehículos que se mueven con energía proveniente del petróleo y polución que genera la industria en sus múltiples formas. Por cierto, nuestro país debe pensar en su corresponsabilidad como proveedor de energía contaminante para el mundo. La Amazonía agoniza lentamente por el voraz saqueo de su riqueza natural por parte de empresas mineras y productores cárnicos y madereros en Brasil que también juegan a ser dioses.

Nos recuerda Morin (2006) que:

Como las ideas, las técnicas nacidas de los humanos se vuelven contra ellos. Los tiempos contemporáneos nos muestran una técnica

que se desata y escapa a la humanidad que la ha producido. Nos comportamos como aprendices de brujos. Además, la técnica aporta su propia barbarie, una barbarie del cálculo puro, frío, helado, que ignora las realidades afectivas propiamente humanas. (p 15)

Acerca del desarrollo humano

La propuesta de desarrollo humano, que tiene su punto de partida temporal en las décadas finales del siglo pasado, con figuras como Mahabub Ul Haq, Amartya Sen, Manfred Max Neef, Martha Nussbaum entre otros, centra su atención y propuesta de acción, más que en los índices económicos -como es visto tradicionalmente el desarrollo-, en el ser humano, en lo que éste es y hace en condiciones de libertad para escoger lo que considera valioso. Visto así, temas como la rentabilidad, el PNB u otros índices econométricos pasan de ser fines a medios del desarrollo. En este enfoque no se descarta la importancia de lo económico, sólo se redimensiona.

La irrupción del desarrollo humano -como de la bioética-, se produce en el contexto del “desencanto” moderno por las paradojas del anhelado progreso que trajo consigo a la par de los avances tecnológicos las consecuencias de la destrucción de seres humanos y del medio ambiente, las desigualdades sociales, formas de opresión veladas y explícitas, racismo y otros males que se han acrecentado con la mundialización tecnoeconómica, como dice Morin. Todo ello ha forzado la irrupción de nuevos epistemes y el emplazamiento de intelectuales y académicos a dar respuestas ante las recurrentes y a la vez cambiantes formas de amenaza a la vida.

Se trata de un enfoque que le sale al paso a los términos economicistas para explicar el desarrollo, y es precisamente un ex funcionario del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen, quien ha teorizado sobre el enfoque de las capacidades del que se nutrió el Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD, 1990) para dar forma al concepto de *desarrollo humano* como la expansión de *capacidades* en la gente a partir de lo que ésta valora como importante; es decir, las personas como *agentes* de este proceso y no como

meros receptores o *pacientes* de programas externos como los que plantea el estado de bienestar. Sen explica las capacidades desde una dimensión moral; no se trata de lo que la gente es capaz de hacer individualmente sino de lo que cada persona es y hace libremente pero con responsabilidad ante otras personas de sus acciones (Hernández y Escala, 2011: 23).

Los componentes de equidad, participación, sustentabilidad, gobernabilidad son taxativos al enfoque de desarrollo humano. Se trata entonces de un proceso de construcción permanente y no de una meta en sí misma como suele concebirse desde algunas instancias gubernativas. Para Sen (2000), el desarrollo es libertad en el sentido amplio, sin cortapisas a lo que las personas desean ser o hacer, por ende, los factores económicos son sólo medios para el desarrollo, porque:

El crecimiento del PNB o de las rentas personales, puede ser, desde luego, un medio muy importante para expandir las libertades de que disfruten los miembros de la sociedad. Pero las libertades también dependen de otras determinantes como las instituciones sociales y económicas por ejemplo los servicios de educación y de atención médica), así como de los derechos políticos y humanos (entre ellos la libertad para participar en debates y escrutinios públicos). La industrialización, el progreso tecnológico o la modernización social pueden contribuir significativamente a expandir la libertad del hombre, pero la libertad también depende de otros factores. Si lo que promueve el desarrollo es la libertad, existen poderosos argumentos para concentrar los esfuerzos en ese objetivo general y no en algunos medios o en una lista de instrumentos especialmente elegida. (p 3)

Marchesi y Sotelo (2002) definen también el desarrollo humano como un proceso, su concepto se sustenta en aspectos medibles en índices, a tono con el enfoque de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que a decir de algunos críticos, se aborda desde una perspectiva reduccionista centrada en sólo en tres variables: vida larga y saludable, educación, y acceso a ciertos bienes.

El desarrollo humano puede definirse como un proceso el que se amplían las oportunidades del hombre, sobre todo las relativas a: 1. Disfrutar de una vida prolongada y perdurable. 2. Adquirir conocimientos 3. Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. (p 115)

No obstante, el PNUD lanza anualmente y desde 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el que además de presentar las cifras sobre estas tres variables, aporta reflexiones sobre aspectos inherentes a esta propuesta de desarrollo como la participación, la equidad, la sustentabilidad. El sociólogo Mauricio Iranzo (2008), coordinador del Programa de Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, explica en un estudio sobre los temas de desarrollo endógeno y desarrollo humano que

...el abordaje del desarrollo humano debe concebirse a partir del involucramiento concertado de los actores locales, desarrollo local, capaces de liderizar el uso de las potencialidades de su territorio, desarrollo endógeno, y con le respeto a los recursos disponibles, desarrollo sustentable, mediante la elección de oportunidades innovadoras de bienestar individual y colectivo. (p 34)

El economista chileno Manfred Max Neef (1998), miembro del Club de Roma y ex candidato presidencial de su país, es el autor de la teoría del *desarrollo a escala humana*, lanzada antes de la propuesta de Sen. Este pensador explica que las necesidades humanas son finitas y que la autonomía y lo que en Sen vemos como *agencia* es indispensable para el desarrollo:

Lograr la transformación de la persona -objeto en persona- sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo... Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede contribuir revertir el rol

tradicionalmente semi paternalista del Estado latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones de las personas. (p 30)

Además de las soluciones “creativas desde abajo”, la teoría de Max Neef plantea que en este tipo de desarrollo se combinan las necesidades de *Ser, Tener, Hacer y Estar* (existenciales) con las necesidades de *Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad* (axiológicas). (Max Neff, 1998: 41)

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación son satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y los esquemas de salud, en general, son satisfactores de la necesidad de protección. (pp 41 y 42)

Podemos ir hilvanando en este sentido ideas en las que convergen la bioética y el desarrollo humano, conceptos ampliamente integrales que involucran a diversos actores y disciplinas.

El desarrollo humano, el medio ambiente y la universidad

De los informes de Desarrollo Humano del PNUD, el del año 1992 resalta la necesidad de que se mejoren las oportunidades de las personas tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Al igual que el tema de los índices económicos, en este informe se aborda que la protección del ambiente es un medio para el desarrollo humano y no un fin. El desarrollo, en este sentido ha de

ser equitativo y sustentable, he aquí una muestra de la perspectiva integral del enfoque de desarrollo humano. Veamos parte de lo que declara el PNUD (1992) en este documento:

La protección ambiental es vital. No obstante (a semejanza del crecimiento económico) es un medio para promover el desarrollo humano. El objetivo primordial de nuestros esfuerzos debe ser la protección de la vida humana y de las opciones humanas. Esto implica que debe asegurarse la viabilidad a largo plazo de los sistemas de recursos naturales del mundo, incluida su biodiversidad. Toda la vida depende de ellos (...) los países en desarrollo no pueden escoger entre crecimiento económico y protección ambiental. El crecimiento no es una opción. Es un imperativo. La cuestión no es cuánto crecimiento económico puede ser tan perjudicial para el medio ambiente como el crecimiento rápido. (p 49)

Con estas disertaciones teóricas podemos ir pensando en temas comunes que desde la bioética y el desarrollo humano nos emplazan a dar respuestas. Un escenario interesante en este sentido, es el que se está presentando en el Programa de Desarrollo Humano que se imparte en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado desde el año 2007 luego de que fuera aprobada por el Consejo Nacional de Universidades en el año 2006. Mauricio Iranzo (2006), coordinador de esta carrera, escribió en un ensayo publicado poco antes del despegue de la licenciatura que:

...entre otras alternativas, no sólo se trata de reformar o rehacer las carreras existentes, incorporando en sus contenidos curriculares mayor pertinencia e integralidad, sino de plantear nuevas carreras, siempre y cuando generen a su alrededor procesos de investigación y extensión, para responder a una demanda real y potencial de profesionales que sean capaces de analizar y resolver problemas,

analistas simbólicos, con criterios y valores centrados en el ser humano. Y si además se tiene la convicción de querer retomar el papel protagónico de la universidad en la dinamización del desarrollo y tender a modificar sus formas de relación con el entorno, en el marco de una estrategia educativa que rompa con los paradigmas convencionales. (pp 92 y 93)

Un espíritu transdisciplinar inspira a este programa de licenciatura desde el que se forman profesionales con capacidades para afrontar problemas sociales de diversa índole, pero también para acompañar los procesos de gestión y planificación públicas y privadas que tengan orientaciones coadyuvantes al desarrollo humano. Otro tanto es el tema de la investigación abordada en múltiples escenarios con la misma alineación, sobre todo en el enfoque de investigación cualitativa.

A modo de conclusión

En Venezuela nos falta mucho por recorrer en los temas de bioética y desarrollo humano. Convencidos de que nuestro papel es el de servir de facilitadores en cualquier espacio en el que se puedan abordar estos asuntos, ponemos nuestro empeño en promover estas ideas a fin de lograr una sociedad más justa en la que todos podamos decidir libremente nuestro destino en condiciones de equidad, igualdad, y sin comprometer la vida de quienes temporalmente vienen después de nosotros. Este proceso pasa por la constante reflexión de lo que tenemos que hacer, más allá de las actividades académicas.

Los viejos griegos nos legaron las bases de lo que somos hoy día, y muchas de las orientaciones sobre cómo podemos lograr la sana convivencia de la humanidad. Si bien no pensamos en los mismos términos de aquellos filósofos pioneros de Occidente -porque como diría el sabio Heráclito no nos bañamos en el mismo río dos veces-, hay que buscar la manera, ahora, de evitar la catástrofe que predice García Márquez.

La Tierra Patria de la que nos habla Edgar Morín está en nuestras manos. Entre todos, aún en las más modestas tribunas podemos lograr que el mundo sea más justo y más vivible para nosotros y nuestros descendientes.

Es la verdadera alternativa no mesiánica para la humanidad.

Referencias

Ander Egg, E. (2012). "Reflexiones sobre la configuración del escenario geopolítico mundial en la segunda década del Siglo XXI". *Enlace Científico*. Universidad Politécnica Territorial del estado Lara Andrés Eloy Blanco, Barquisimeto.

Calvez J. (s.f.). "Globalización, mundialización aspectos económicos, políticos, culturales y religiosos. En <http://www.javeriana.edu.co/puj/rectoria/publicaciones/Documentos/Calvez-Globaliz-3.pdf>

Cortina, A. (1996). *El quehacer ético*. Santillana, Madrid.

Garzón Díaz, F. (2003). *Bioética manual interactivo*. 3 R Editores, Bogotá.

Hernández, A y Escala, Z. (2011). *Enfoques de la capacidad y el desarrollo humano origen, evolución y aplicaciones*. Arte Trip, Caracas.

Iranzo, M. (2006). "El desarrollo regional y local desde la UCLA" en *Planificación y desarrollo local en Venezuela*. Convenio UCLA BCV, Barquisimeto, Venezuela.

Marchesi J. y Sotelo J. (2002). *Ética crecimiento económico y desarrollo humano*. Editorial Trotta, Madrid.

Max Neef, M. (1998). *Desarrollo a escala humana*. Editorial Nordan Comunidad, Montevideo.

Morin, E. (2006). *Breve historia de la barbarie en Occidente*. Paidós. Buenos Aires.

Savater, F. (2000). *Ética para Amador*. Ariel, Barcelona, España.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad*. Planeta, Buenos Aires.